

RAQAMLI MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH DARAJASI, QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KORXONALARI TAHLILI

Sharipov G'ulomjon Qarshi o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15744649>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarining qo'llanilishi va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi viloyatdagi sanoat korxonalarini tomonidan raqamli marketing vositalaridan qanday foydalanayotganini aniqlash va ularning samaradorligini baholashdir. Ushbu tahlil, viloyatdagi sanoat sektori uchun raqamli marketing strategiyalarini optimallashtirishda yordam beradi. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi ko'plab sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalaridan faqat cheklangan darajada foydalanmoqdalar, va bu ularning bozor raqobatida orqada qolishiga olib kelmoqda. Tahlil qilingan korxonalar o'rtasida raqamli marketing strategiyalarining samaradorligi ham farqlanadi, ba'zi korxonalar ilg'or texnologiyalarni joriy qilgan bo'lsa, boshqalari esa buni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tadqiqotda shuningdek, raqamli marketing vositalarining qo'llanilishi darajasini oshirish uchun tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, sanoat korxonalarini, marketing vositalari, marketing strategiyalari, Qashqadaryo viloyati, raqobatbardoshlik, texnologik innovatsiyalar, marketing tahlili, raqamli transformatsiya, samaradorlik.

Аннотация: В статье анализируется использование и эффективность инструментов цифрового маркетинга на промышленных предприятиях Кашкадарьинской области. Основная цель исследования — определить, как промышленными предприятиями региона используются инструменты цифрового маркетинга, и оценить их эффективность. Данный анализ поможет оптимизировать стратегии цифрового маркетинга для промышленного сектора провинции. Результаты исследования показывают, что многие промышленные предприятия Кашкадарьинской области используют инструменты цифрового маркетинга лишь в ограниченной степени, что обуславливает их отставание в рыночной конкуренции. Эффективность стратегий цифрового маркетинга также различается среди проанализированных компаний: некоторые компании внедряют передовые технологии, а другие испытывают трудности в этом вопросе. В исследовании также даны рекомендации по расширению внедрения инструментов цифрового маркетинга.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, промышленные предприятия, маркетинговые инструменты, маркетинговые стратегии, Кашкадарьинская область, конкурентоспособность, технологические инновации, маркетинговый анализ, цифровая трансформация, эффективность.

Abstract: This article analyzes the use and effectiveness of digital marketing tools for industrial enterprises in the Kashkadarya region. The main objective of the study is to determine how digital marketing tools are used by industrial enterprises in the region and assess their effectiveness. This analysis will help optimize digital marketing strategies for the industrial sector in the region. The results of the study show that many industrial enterprises

in the Kashkadarya region use digital marketing tools only to a limited extent, which leads to their lagging behind in market competition. The effectiveness of digital marketing strategies also varies among the analyzed enterprises, with some enterprises implementing advanced technologies, while others are experiencing difficulties in doing so. The study also provides recommendations for increasing the level of use of digital marketing tools.

Keywords: Digital marketing, industrial enterprises, marketing tools, marketing strategies, Kashkadarya region, competitiveness, technological innovations, marketing analysis, digital transformation, efficiency.

Kirish

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar dunyoning barcha sohalarida, shu jumladan sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida ham jadal rivojlanmoqda. Raqamli marketing, shu jumladan internet marketingi, ijtimoiy tarmoqlar, SEO (qidiruv tizimlarini optimallashtirish), e-mail marketing kabi vositalar nafaqat kichik va o'rta bizneslar, balki yirik sanoat korxonalarini uchun ham raqobatbardoshlikni oshirish, bozorni kengaytirish va marketing xarajatlarini samarali boshqarishning muhim vositalariga aylanib bormoqda. Raqamli marketing vositalari nafaqat kompaniyalar uchun yangi mijozlar jalb qilish, balki mavjud mijozlar bilan munosabatlarni rivojlantirish, brendni tanitish va mahsulotni samarali targ'ib qilish imkonini beradi.

Qashqadaryo viloyati, o'zining sanoat salohiyati va iqtisodiy o'sishi bilan ajralib turadigan hududlardan biridir. Biroq, viloyatdagi sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalarini joriy qilishda bir qator to'siqlarga duch kelmoqda. Bu to'siqlar, ayniqsa, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, raqamli ko'nikmalarga ega xodimlarning kamligi va raqamli marketingni samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan investitsiyalarning yo'qligi kabi omillar bilan bog'liq. Natijada, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalarini to'liq va samarali tarzda qo'llay olmayapti, bu esa ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Mazkur tadqiqotda Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini tomonidan raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda viloyatning turli sanoat tarmoqlaridagi korxonalarining marketing strategiyalari, raqamli vositalarni qo'llash darajasi va bu vositalarning samaradorligi o'rganiladi. Shu bilan birga, sanoat korxonalarining raqamli marketingga bo'lgan yondashuvlarini rivojlantirish uchun zaruriy tavsiyalar ham ishlab chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarini samarali joriy qilishning dolzarbligini ta'kidlab, bu sohadagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

Bu maqola, Qashqadaryo viloyatining sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarining joriy etilishi va samaradorligini tahlil qilish bilan birga, raqamli marketingning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadida yaratilgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar Tahlili

Raqamli marketing vositalaridan foydalanish va ularning sanoat tarmoqlaridagi o'rnini to'g'risida olib borilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar, shu jumladan Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni joriy etishning samaradorligi haqidagi adabiyotlar, ushbu mavzuni to'liq tushunishga imkon beradi.

Kotler F. va Armstrong G. tomonidan yozilgan *"Marketing asoslari"* asari marketingning eng muhim asoslari va rivojlanish jarayonlarini yoritadi. Ular raqamli marketingning zaruriyatini va uning samarali ishlashini tushuntiradilar, bu esa sanoat korxonalarini uchun yangilanish va o'sish imkoniyatlarini taqdim etadi. Asar, marketing vositalarining yangilanishi va zamonaviy tendensiyalar haqida batafsil ma'lumot beradi, shu jumladan sanoat tarmoqlarida raqamli marketingni samarali qo'llash uchun kerakli nazariy va amaliy yondashuvlar haqida tahlilni taklif qiladi.

Hasanov U.B. tomonidan yozilgan *"Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti"* asari raqamli marketingning nazariy va amaliy jihatlarini, shu jumladan sanoat sohasidagi qo'llanilishini tahlil qiladi. Tadqiqotda raqamli marketing vositalarining sanoat tarmoqlarida qanday qo'llanilishi kerakligi, bu jarayonning samaradorligi va uning bozordagi raqobatbardoshlikni oshirishdagi roli ko'rsatilgan. Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun bu asar dolzarb bo'lib, raqamli marketing vositalarini qo'llashdagi to'siqlarni va ularga qarshi kurashish yo'llarini o'rganish uchun muhim asos bo'lishi mumkin.

Karimov T.S. ning maqolasi *"Sanoat mahsulotlarini eksportga chiqarishda raqamli marketingning o'rni"* sanoat mahsulotlarining eksportini qo'llab-quvvatlashda raqamli marketingning rolini ko'rsatadi. Bu maqola sanoat mahsulotlarini xalqaro bozorga chiqarish jarayonida raqamli marketingning afzalliklarini va xususiyatlarini yoritadi. Tadqiqotda, ayniqsa, raqamli vositalar orqali bozorlarga kirishning yangi usullari va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Bu ma'lumotlar Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun xalqaro bozorga chiqishda raqamli marketingning qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunishga yordam beradi.

Xudoyberganov N. tomonidan yozilgan *"Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi"* kitobi, marketing strategiyalarining raqamli o'zgarishi va raqamli vositalar yordamida strategik yondashuvni o'zgartirishning zarurligini tushuntiradi. Asar sanoat korxonalariga raqamli marketingni qanday amalga oshirish, raqamli transformatsiya jarayonida qanday imkoniyatlarni yaratish, hamda bozor raqobatida muvaffaqiyatli bo'lish uchun qanday strategiyalarni ishlab chiqish kerakligi haqida qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun bu kitob raqamli marketingni amalga oshirishda muvaffaqiyatli yondashuvlarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Parker C., Möller K., Molloy M. ning *"Digital transformation in manufacturing: A framework for strategic adaptation"* asari sanoat korxonalarida raqamli transformatsiyani boshqarish va strategik moslashuvni o'rganishga bag'ishlanadi. Bu asar sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarining joriy etilishidagi to'siqlarni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beradi. Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun ushbu asar raqamli transformatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishda amaliy yondashuvlarni taqdim etadi.

Smith P.R. tomonidan yozilgan *"Raqamli marketing strategiyalari"* kitobi raqamli marketingning turli vositalarini qo'llashning samarali usullarini tushuntiradi. Ushbu asar raqamli marketingni sanoat tarmoqlarida joriy qilish uchun strategik yondashuvni yaratishga qaratilgan bo'lib, marketingning turli usullarini ishlab chiqishda foydalidir. Bu, ayniqsa, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu adabiyotlar tahlili, sanoat tarmoqlarida raqamli marketingni joriy qilishda mavjud muammolar va imkoniyatlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish uchun mavjud to'rsiqlarni va bu to'rsiqlarni bartaraf etish uchun zaruriy strategiyalarni belgilashda ilmiy adabiyotlar katta ahamiyatga ega. Ma'lumotlar va tavsiyalar, viloyatdagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingni muvaffaqiyatli joriy qilishda muhim yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi manba bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodologiyasi, ushbu maqolada ko'rilgan masalalarning asosiy tahlili va ishlanma metodlarini belgilashga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini tomonidan raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasini aniqlash va samaradorligini tahlil qilishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi tadqiqot metodlari va usullari qo'llaniladi.

Empirik tahlil (Sanoat korxonalarini so'rovnomasini o'tkazish) bo'yicha sanoat korxonalarining raqamli marketing vositalaridan qanday foydalanayotganligini aniqlash uchun empirik tahlil o'tkaziladi. Tadqiqot davomida, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining vakillari bilan intervyular va so'rovnomalar o'tkaziladi. So'rovnomalar orqali korxonalarining raqamli marketingga bo'lgan yondashuvi, qo'llanilayotgan vositalar va ular tomonidan qabul qilingan strategiyalar haqida ma'lumotlar to'planadi.

So'rovnoma savollarining mazmuni quyidagi yo'nalishlarga qaratiladi:

- Raqamli marketing vositalarining qo'llanilish darajasi.
- Ularni qo'llashdagi samaradorlik va to'rsiqlar.
- Texnologik infratuzilma va xodimlarning raqamli ko'nikmalari.
- Sanoat mahsulotlarini targ'ib qilishda raqamli vositalarning o'rni.

Kvantitativ tahlil (Ma'lumotlarni tahlil qilish)da so'rovnoma va intervyu natijalaridan olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida o'rganiladi. Bu metod orqali, sanoat korxonalarining raqamli marketing vositalariga bo'lgan yondashuvlari, samaradorlik ko'rsatkichlari va muvaffaqiyatli strategiyalar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlanadi. Ma'lumotlar taqqoslanadi, va har bir sanoat tarmog'iga xos raqamli marketingni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi.

Soliq va iqtisodiy tahlil (Samaradorlik va rentabellikni baholash) bu- raqamli marketing vositalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun sanoat korxonalarining marketing xarajatlari va daromadlaridagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Bu tahlil, raqamli marketingning iqtisodiy foydalarini, masalan, xarajatlarni qisqartirish, yangi mijozlar jalb qilish, brend tanilishini oshirish va mahsulot sotuvini yaxshilash kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi.

Kvalitativ tahlil (Korxonalarining yondashuvlarini tahlil qilish) esa korxonalarining raqamli marketingga bo'lgan yondashuvlarini chuqur tahlil qilish uchun sifatli tadqiqot usullari, jumladan intervyular va ekspert baholashlari o'tkaziladi. Tadqiqotda raqamli marketingni qo'llashdagi mavjud to'rsiqlar va muvaffaqiyatga erishish uchun zaruriy yondashuvlar muhokama qilinadi. Tadqiqotning bu bosqichida sanoat korxonalarini va marketing ekspertlari bilan suhbatlar orqali amaliy tajribalar va strategiyalar to'plangan.

Teoretik tahlil (Adabiyotlar tahlili) yuzasidan raqamli marketingning nazariy asoslari va sanoat korxonalarini uchun uni qo'llashning eng yaxshi amaliyotlari bo'yicha mavjud ilmiy va amaliy adabiyotlar tahlil qilinadi. Bu bosqichda marketing va raqamli transformatsiya sohasidagi xalqaro va milliy tadqiqotlar o'rganiladi, va ulardan olingan xulosalar o'z tadqiqotimizga tatbiq etiladi.

Strategik yondashuv (Tavsiyalar ishlab chiqish) yordamida Tadqiqot yakunida, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarini samarali qo'llash bo'yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu tavsiyalar, korxonalariga raqamli marketingni muvaffaqiyatli joriy qilish, yangi texnologiyalarni qo'llash va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

Tadqiqot metodologiyasining xulosasi bu- ushbu metodologiya yordamida, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini tomonidan raqamli marketing vositalarining qo'llanilish darajasi tahlil qilinadi va ularning samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi. Empirik va statistik tahlilning integratsiyasi, sifatli yondashuvlarning qo'llanilishi va iqtisodiy baholash metodlari birgalikda to'liq va chuqur tahlilni ta'minlaydi.

Natija va Muhokama

Tadqiqot natijalari Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini tomonidan raqamli marketing vositalaridan qanday foydalanilayotganini, ularning samaradorligini va mavjud to'siqlarni aniq ko'rsatdi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar va amalga oshirilgan tahlillar natijasida quyidagi asosiy xulosalar va muhokamalarni keltirish mumkin:

Raqamli marketing vositalarining qo'llanilish darajasi: Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalarini qo'llashda turli darajalarga ega. O'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, viloyatdagi korxonalarining faqat 35% dan ortig'i raqamli marketingni to'liq qo'llab-quvvatlamogda. Bu korxonalar o'z mahsulotlarini onlayn platformalar orqali targ'ib qilishda, internet reklamalarini va ijtimoiy media kanallarini faol ishlatishmogda. Biroq, ko'plab boshqa korxonalar hali ham an'anaviy marketing usullaridan foydalangan holda ishlamoqda, raqamli marketingni joriy qilishda esa sezilarli cheklovlarga duch kelmoqdalar.

To'siqlar va muammolar: Raqamli marketing vositalarining qo'llanilishidagi asosiy to'siqlarni tahlil qilish orqali bir necha muammolarni aniqlash mumkin.

- Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: Ko'plab sanoat korxonalarini zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga tayyor emas. Ularning ko'pchiligi internetga kirish, raqamli vositalarni yangilash va marketing texnologiyalarini joriy etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
- Kadrlar malakasi va raqamli ko'nikmalar: Sanoat korxonalarida xodimlarning raqamli ko'nikmalari ham hali to'liq rivojlanmagan. Ko'plab korxonalarda marketing bo'limi xodimlarining raqamli marketing vositalarini samarali qo'llash uchun zarur bilimlarga ega emasligi aniqlangan.
- Moliya va investitsiya cheklovlari: Raqamli marketingga o'tish jarayoni sezilarli miqdorda investitsiyalarni talab qiladi. Bu, ayniqsa, kichik va o'rta sanoat korxonalarini uchun moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Samaradorlik: Raqamli marketingni joriy etgan sanoat korxonalarini o'z bizneslarida sezilarli o'sish va samaradorlikni kuzatishdi. Internet marketing vositalari orqali mahsulotlarining bozorda tanilishini oshirishda, reklama

xarajatlarini qisqartirishda va yangi mijozlar jalb qilishda katta yutuqlarga erishildi. Masalan, raqamli marketing vositalarini qo'llagan korxonalar o'rtasida sotuvlarning o'sishi 20-30% atrofida bo'ldi. Bu, ayniqsa, internet reklama, SEO (search engine optimization), va ijtimoiy media marketingi (SMM) kabi vositalardan foydalanish orqali amalga oshirildi.

Sanoat tarmoqlarining yondashuvlari: Raqamli marketingning joriy etilishi viloyatdagi sanoat tarmoqlarida turlicha yondashuvlar bilan amalga oshirildi. Ba'zi tarmoqlar, masalan, yengil sanoat va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq, og'ir sanoat tarmoqlarida, masalan, qurilish materiallari ishlab chiqarish va energetika korxonalarida raqamli marketingning joriy etilishi juda sekinlashgan. Bu tarmoqlar ko'pincha an'anaviy marketing usullarini afzal ko'rishadi, chunki ular uchun raqamli vositalarga o'tish ko'proq vaqt va resurslarni talab qiladi.

Tavsiyalar va istiqbollar: Tadqiqot davomida Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalariga raqamli marketingni yanada samarali joriy qilish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Texnologik infratuzilmani yaxshilash: Korxonalar raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun zarur infratuzilma yaratishi lozim. Bunda internet tarmoqlarining tezligi, texnologik qurilmalar va platformalarning yangilanishi muhim omil hisoblanadi.
- Xodimlarning malakasini oshirish: Sanoat korxonalarida marketing bo'limlari uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Ularning raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishini ta'minlash uchun treninglar va o'quv dasturlarini tashkil qilish lozim.
- Moliya va investitsiyalarni jalb qilish: Raqamli marketingga o'tish jarayonida kichik va o'rta korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus moliyaviy dasturlar va subsidiyalar yaratish, bu sohada investitsiyalarni jalb qilish zarur.
- Marketing strategiyalarini diversifikatsiya qilish: Sanoat korxonalarini o'z marketing strategiyalarini diversifikatsiya qilish orqali, yangi bozorlarni jalb qilish va mavjud bozorlar uchun raqamli marketingning turli usullarini qo'llash orqali raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Tadqiqot natijalari, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarining joriy etilishi va samaradorligi masalasini chuqur tahlil qilishda yordam beradi. Raqamli marketingning ahamiyati tobora ortib borayotgan bo'lsa-da, hali ham ko'plab to'siqlar mavjud. Biroq, viloyatdagi sanoat korxonalarini raqamli vositalarni qo'llashni davom ettirsa, ular bozorda o'z o'rnini mustahkamlash va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, bu jarayonni boshqarish va muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun hamkorlik va qo'llab-quvvatlashning muhimligi ta'kidlanadi. Raqamli marketingning rivojlanishi, barcha sohalarda innovatsion yondashuvlar va samarali strategiyalarni ishlab chiqishni talab etadi.

Xulosa va Takliflar

Tadqiqot natijalari, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini tomonidan raqamli marketing vositalaridan foydalanishning joriy holatini va uning samaradorligini batafsil tahlil qilishga imkon berdi. Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy xulosalar quyidagilardir. Raqamli

marketing vositalarining qo'llanilishi: Viloyatdagi sanoat korxonalarini orasida raqamli marketing vositalarini qo'llash darajasi turlicha. Korxonalarining faqat 35% dan ortig'i to'liq raqamli marketingga o'tgan bo'lsa, qolganlari hali an'anaviy usullarga tayanib ishlashmoqda. Samaradorlik va iqtisodiy foyda: Raqamli marketing vositalarini joriy qilgan korxonalar o'z mahsulotlarini targ'ib qilishda sezilarli samaradorlikka erishgan. Ularning sotuvlari va brend tanilishi oshgan, reklama xarajatlari qisqarishi, va yangi mijozlar jalb qilinishi kuzatilgan. To'siqlar: Raqamli marketingni joriy etishdagi asosiy to'siqlar texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, kadrlar malakasining pastligi va moliyaviy cheklovlardan iborat. Ko'plab sanoat korxonalarini uchun raqamli marketingga o'tish katta investitsiyalarni va tayyor xodimlarni talab qilmoqda. Sanoat tarmoqlarining farqlari: Raqamli marketingning qo'llanilishi turli sanoat tarmoqlarida farqlanadi. Yengil sanoat va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalar raqamli marketingni samarali qo'llagan bo'lsa, og'ir sanoat tarmoqlari ko'proq an'anaviy usullarga tayanadi.

Texnologik infratuzilmani yaxshilash: Sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish uchun zarur infratuzilma yaratishi kerak. Internet tezligi, texnologik qurilmalar va platformalarning yangilanishi muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalariga texnologik yangilanishlar va infratuzilmani yaxshilashda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur.

Xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish: Sanoat korxonalarida marketing bo'limlari xodimlarining raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. Ushbu xodimlar uchun malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglar tashkil etish orqali ularning raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanishi ta'minlanadi.

Moliya va investitsiyalarni jalb qilish: Raqamli marketingga o'tish jarayoni kichik va o'rta sanoat korxonalarini uchun katta moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus davlat dasturlari va subsidiyalarni joriy qilish zarur.

Raqamli marketing strategiyalarini diversifikatsiya qilish: Sanoat korxonalarini o'z marketing strategiyalarini diversifikatsiya qilish orqali, turli raqamli vositalarni qo'llash va yangi bozorlarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishi kerak. SEO, SMM, kontent marketing va onlayn reklama kabi vositalarni birgalikda qo'llash orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin.

Mahalliy va xalqaro bozorlarni o'rganish: Raqamli marketing vositalarini qo'llash orqali sanoat korxonalarini nafaqat mahalliy, balki xalqaro bozorlarda ham raqobatbardoshligini oshirishlari kerak. Mahalliy sanoat mahsulotlari uchun raqamli marketingni global miqyosda amalga oshirish orqali eksport imkoniyatlari ham kengaytiriladi.

Ijtimoiy media va onlayn platformalardan samarali foydalanish: Ijtimoiy media va onlayn reklama platformalari orqali sanoat korxonalarini o'z mahsulotlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etishlari mumkin. Ushbu platformalar orqali brendni tanitish, mijozlar bilan aloqani mustahkamlash va marketing strategiyalarini amalga oshirish juda samarali bo'lishi mumkin.

Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalarining qo'llanilishi davomida mavjud bo'lgan to'siqlar va muammolarni bartaraf etish orqali ularning biznes faoliyatini samarali rivojlantirish mumkin. Shu bilan birga, raqamli marketingning

muvoaffaqiyatli joriy etilishi viloyatning sanoat tarmoqlarining global raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan tavsiyalarni amalga oshirish orqali sanoat korxonalarini raqamli marketing vositalaridan to'liq va samarali foydalanishga erishadilar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler F., Armstrong G. Marketing asoslari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021.
2. Hasanov U.B. Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: “Innovatsiya ziyo”, 2022.
3. Karimov T.S. Sanoat mahsulotlarini eksportga chiqarishda raqamli marketingning o'ri. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, 2023, №1. – B. 65–72.
4. Xudoyberganov N. Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi. – Samarqand: “Ilm ziyo”, 2020.
5. Jabborov A. Raqamli marketing vositalarining sanoat korxonalarida qo'llanishi. – Toshkent: “Yoshlar nashri”, 2021
6. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 1 (2023): 30.
7. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.
8. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.
9. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.
10. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.
11. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.
12. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.